

ANALISANDO O SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE A BIODIVERSIDADE BRASILEIRA (SiBBr) ENQUANTO UMA POLÍTICA DE INFORMAÇÃO: PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES

Autor: Lucas George Wendt¹

Resumo

Este trabalho analisa o Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira (SiBBr), uma das mais amplas infraestruturas de dados biológicos do país, que em 2025 ultrapassava 39 milhões de registros. O SiBBr constitui simultaneamente um instrumento de política de informação e um dispositivo de gestão científica e ambiental, atuando como mecanismo estatal de organização, controle, circulação e disponibilização da informação biológica. Sua centralidade se justifica pela importância estratégica dos dados ambientais para a pesquisa científica, a gestão territorial e a formulação de políticas públicas, no contexto da biodiversidade brasileira. A análise fundamenta-se nas perspectivas da Arquivologia e da Ciência da Informação, buscando compreender como políticas e regimes de informação moldam o uso e a preservação dos dados ambientais. As políticas de informação, ancoradas no direito constitucional de acesso à informação (Art. 5º, Inciso XIV, da Constituição de 1988), orientam os processos de criação, organização, recuperação e uso dos dados. Metodologicamente, realizou-se uma análise documental da Portaria nº 6.223/2018, que instituiu o SiBBr, confrontando seus elementos com a literatura sobre políticas de informação. Os resultados indicam alta correspondência técnica e legal da Portaria com as principais características das políticas de informação, especialmente quanto à interoperabilidade e ao alinhamento com a Lei de Acesso à Informação e a Política de Dados Abertos. Conclui-se que, embora sólido em termos técnicos, o pleno êxito do SiBBr como política pública de informação exige o fortalecimento da participação social e da democratização do acesso e do uso da informação.

Palavras-chave: Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira (SiBBr); Políticas de Informação; Biodiversidade Brasileira; Arquivologia; Ciência da Informação.

MOTIVO DA ESCOLHA DO OBJETO DE ESTUDO

O Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira (SiBBr) constitui uma das mais amplas infraestruturas de dados biológicos do país e representa, ao mesmo tempo, um instrumento de política de informação e um dispositivo de gestão científica e ambiental. A escolha desse objeto de estudo para a realização deste trabalho se justifica por sua dupla natureza, pois ele é, simultaneamente, um

¹ Mestre em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação - PPGCIN da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS (2024). Mestrando em Museologia e Patrimônio pelo Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio - PPGMusPa da UFRGS. Especialista em Comunicação Institucional pela Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul - Fadergs (2021). Bacharel em Biblioteconomia pela Universidade de Caxias do Sul - UCS (2021). Bacharel em Jornalismo pela Universidade do Vale do Taquari - Univates (2017). Acadêmico de Arquivologia no Centro Universitário Leonardo da Vinci (Uniassevi). [Mais informações aqui.](#)

repositório técnico-científico e um mecanismo estatal de organização, controle, circulação e disponibilização da informação biológica. No sistema, em 2025, estão mais de 39 milhões de registros, 774 coleções e 235 entes publicadores.

Lançar olhar ao SiBBr a partir das perspectivas da Arquivologia e da Ciência da Informação, entendendo-o como parte um sistema de informação ancorado em uma política é importante porque esses campos fornecem o aparato conceitual necessário para compreender como fluxos, regimes e políticas de informação moldam a produção, o uso e a preservação dos dados ambientais. Como afirmam Gonzalez, Jorente, Pinheiro (2010), políticas de informação estabelecem parâmetros que estruturam a criação, sistematização, recuperação e uso dos dados; algo que pode ser relacionado como SiBBr, portanto, ao analisar o Sistema, observa-se como esse regime informacional opera na prática. Além disso, autores como Amaral (1991) e Ferreira, Santos e Machado (2012) ressaltam que a informação governamental é elemento estratégico para a democracia e para a transformação social, algo especialmente sensível quando se trata da biodiversidade brasileira, patrimônio nacional e recurso estratégico para políticas socioambientais.

A escolha se justifica também pela crescente centralidade dos dados biológicos na formulação de políticas ambientais, na pesquisa científica e até mesmo na gestão territorial. Em um contexto de crise climática, perda acelerada de espécies e pressões socioeconômicas sobre ecossistemas, compreender como o Brasil organiza e disponibiliza seus dados sobre biodiversidade é um imperativo ético, científico e político.

Para entender o contexto das políticas de informações, buscamos as seguintes referências: Constituição Federal do Brasil, 1988, Art. 5º, XIV; Gonzalez, Jorente, Pinheiro (2010); Ferreira, Santos, Machado (2012); Garcia (1980), Guerra, Massensini (2012), Amaral (1991); Ferreira, Santos, Machado (2012), que discutem diferentes elementos deste tipo de instrumento.

Parte-se do preceito constitucional expresso no Artigo 5º, Inciso XIV, da Constituição de 1988, que assegura o direito de acesso à informação, onde se vê que cabe ao Estado criar políticas e mecanismos legais que garantam efetivamente esse acesso. Nessa perspectiva, “a política de informação surge da necessidade de tratar melhor a prestação de serviços de informação pelo Estado ao cidadão” (Guerra; Massensini, 2012, p. 107), englobando informações governamentais gerais e dados especializados e circunscritos a dadas esferas de atuação da sociedade.

Além disso, tais políticas envolvem a definição de rotinas e métodos para gerenciar o fluxo informacional em instituições públicas e privadas. Conforme sintetiza Gonzalez, Jorente, Pinheiro (2010, p. 119), a política de informação “estabelece os parâmetros” pelos quais a informação é produzida, organizada, recuperada e utilizada, sendo, portanto, um mecanismo de controle social com impactos coletivos. Garcia (1980) argumenta que, no âmbito da informação científica e tecnológica, políticas podem expressar metas de intervenção e transformação da realidade e devem se apoiar tanto na expertise de especialistas quanto na busca pela autonomia nacional. Amaral (1991) complementa a leitura de Garcia (1980) quando caracteriza a política de informação como um conjunto de normas e decisões que orienta o desenvolvimento equilibrado das atividades de transferência informacional, tendo como propósito principal suprir as demandas informacionais do país. Para ele, a informação é um elemento estratégico para mudanças sociais, econômicas e políticas.

A literatura a qual tivemos acesso também frisa a importância da transparência governamental, afirmando que disponibilizar informações é um dos elementos mais importantes para que a sociedade possa dialogar com o Estado e exercer controle democrático (Ferreira; Santos; Machado, 2012). Entretanto Ferreira, Santos, Machado (2012), também sublinham que políticas de informação não se reduzem a programas ou sistemas, sendo, pelo contrário, estruturas complexas e, por isso, permeadas por disputas entre Estado, mercado e sociedade civil.

Um ponto que os textos que buscamos para diálogo destacam como de particular interesse é a inclusão digital, entendida Ferreira, Santos, Machado (2012) como garantia de meios tecnológicos, oferta de educação para uso da informação e promoção da cultura e da competência informacional. Os autores empregam o conceito de regime de informação, que abrange os modos de produção, circulação e controle informacional vigentes em uma sociedade para fundamentar a argumentação. O conceito estabelece que Estado exerce papel central ao produzir e gerenciar informações, ao mesmo tempo em que negocia e disputa poder com a sociedade civil (Ferreira; Santos; Machado, 2012).

Quadro 1. Síntese dos conceitos acerca de políticas de informação

Dimensão	Características de políticas de informação	Referência
Garantia do acesso à informação	Assegura o direito de todos à informação, incluindo mecanismos legais para proteção e sigilo quando necessário.	Constituição Federal do Brasil, 1988, Art. 5º, XIV

Organização, fluxo e controle da informação	Define procedimentos para criação, sistematização, análise, recuperação e uso da informação; estabelece mecanismos sociais de controle informacional.	Gonçalez, Jorente, Pinheiro (2010)
Orientação por valores políticos e conflito de interesses	Envolve valores políticos que determinam seu escopo e enfrenta disputas entre interesses da sociedade civil, estado e mercado.	Ferreira, Santos, Machado (2012)
Definição de objetivos e transformação da realidade	Expressa metas de atuação, busca transformação social e deve ser formulada com base em especialistas e na autonomia científica e tecnológica.	Garcia (1980)
Satisfação das necessidades informacionais da sociedade	Visa promover o desenvolvimento harmonioso da transferência de informação e enfatiza a informação como ferramenta de mudança social, econômica e política.	Amaral (1991)
Promoção da inclusão digital e da competência informacional	Vai além do acesso e inclui meios tecnológicos, educação, habilidades informacionais e formação de cultura informacional.	Ferreira, Santos, Machado (2012)

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

ESTRATÉGIAS DE ANÁLISE DO OBJETO

Foi realizada uma análise documental da Portaria nº 6.223/2018, do documento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações que institui o SiBBr constitui a base normativa do sistema. A partir dela, identificam-se: missão, objetivos e atribuições do SiBBr (art. 1º e §§); normas de organização, armazenamento e disponibilização de dados; regras de governança (Comitê Gestor, subcomitês, participação institucional de diferentes entidades); exigências de interoperabilidade, padrões e protocolos (art. 2º); critérios para acesso, licenças e dados sigilosos (art. 3º); papel do MCTI e da RNP como instâncias operacionais (§§ 3º–4º).

Também foi realizada uma comparação com a literatura especializada. A Portaria é interpretada à luz da literatura de políticas de informação e de gestão de dados de biodiversidade. Para isso, parte-se de Gadelha *et al.* (2014), que destacam o SiBBr como nó brasileiro no GBIF e como plataforma de integração de dados e informações sobre a biodiversidade; Gonçalez, Jorente, Pinheiro (2010) fundamenta o entendimento de política de informação como controle e fluxo de dados; Ferreira, Santos e Machado (2012) apresentam conflitos e valores políticos envolvidos na

gestão estatal da informação; Amaral (1991) e Garcia (1980) definem objetivos e princípios das políticas de informação científica; Gonzalez (2010) discute restrições de acesso e suas bases legais, essenciais para analisar o art. 3º da Portaria; e, por fim, Santos et al. (2024) contextualizam desafios ambientais, importantes para entender a relevância do SiBBr.

Os resultados encontram-se sintetizados no Quadro 2, no qual buscamos realizar uma síntese entre a literatura especializada das políticas de informação e a correspondência dos elementos da Portaria nº 6.223/2018 (SiBBr) que nos permitem entendê-la como instrumento de regulação (política) da informação (sobre biodiversidade no Brasil).

Características de políticas de informação	Descrição segundo a literatura	Correspondência na Portaria nº 6.223/2018 (SiBBr)	Avaliação comparativa
Garantia do acesso à informação	Acesso como direito (CF/88), incluindo mecanismos legais e proteção de sigilo quando necessário.	Art. 3º: estabelece que a disponibilização de dados deve seguir a Lei de Acesso à Informação e a Política de Dados Abertos. Define regras para dados sigilosos e licenças de uso.	Alta correspondência. A Portaria incorpora princípios legais de acesso, ainda que delegue parte do controle aos publicadores.
Organização, fluxo e controle da informação (Gonzalez, Jorente, Pinheiro, 2010)	A política deve definir procedimentos de criação, organização, análise, recuperação e uso da informação.	Art. 1º e §§: define organização, indexação, armazenamento, integração e disponibilização de dados. Art. 8º: prevê normas sobre padrões de operação e interoperabilidade.	Correspondência alta. A Portaria trata explicitamente dos fluxos informacionais.
Orientação por valores políticos e conflito de interesses (Ferreira, Santos & Machado, 2012)	Políticas de informação são permeadas por disputas entre sociedade civil, Estado e mercado; exigem posicionamento político.	Presença de representantes de diversas instituições científicas no Comitê Gestor (art. 4º). Contudo, há pouca participação da sociedade civil e ausência de mecanismos de transparência pública mais amplos.	Correspondência parcial. Predomina a visão tecnocrática-estatal; pouco espaço para disputa política ou participação social.

<p>Definição de objetivos e transformação da realidade (Garcia, 1980)</p>	<p>Políticas devem expressar metas de atuação e buscar transformação social, baseadas em especialistas nacionais.</p>	<p>Art. 1º: formula missão do SiBBr voltada à organização e disponibilização de dados para apoiar gestão e pesquisa. Art. 5º: Comitê Gestor define metas, planejamento e prioridades estratégicas.</p>	<p>Boa correspondência. A Portaria expressa metas, mas o caráter transformador é indireto e dependente do uso dos dados por outros setores.</p>
<p>Satisfação das necessidades informacionais da sociedade (Amaral, 1991)</p>	<p>A política deve atender necessidades sociais amplas e promover o desenvolvimento informacional.</p>	<p>Art. 1º e §5º: prevê tutoriais e capacitações; foco principal é a comunidade científica. Não menciona explicitamente sociedade geral, escolas, gestores locais etc.</p>	<p>Correspondência limitada. Atende sobretudo a pesquisadores e instituições, não à sociedade como um todo de forma direta.</p>
<p>Promoção da inclusão digital e da competência informacional (Ferreira, Santos & Machado, 2012)</p>	<p>Políticas devem prover infraestrutura, meios educacionais e habilidades; fomentar cultura informacional.</p>	<p>Art. 1º, §5º: prevê capacitação, mas centrada em boas práticas de padronização e publicação de dados. Não há política ampla de inclusão digital ou formação cidadã.</p>	<p>Correspondência fraca. A Portaria foca na capacitação técnica, mas não aborda inclusão nem cultura informacional.</p>
<p>Reconhecimento do regime de informação e seus conflitos</p>	<p>Políticas devem reconhecer que a informação é campo de disputa e envolve interesses institucionais e sociais.</p>	<p>A governança é centralizada no MCTI, RNP e institutos vinculados. Não parece haver previsão de participação de comunidades tradicionais, ONGs, estados/municípios ou sociedade civil.</p>	<p>Baixa correspondência. A Portaria assume modelo tecnocrático, pouco atento a disputas amplas do regime informacional.</p>
<p>Infraestrutura e padrões tecnológicos como suporte</p>	<p>Políticas podem incluir dimensão material, mas devem ir além da infraestrutura.</p>	<p>Art. 2º: adota padrões e protocolos internacionais; forte ênfase na infraestrutura tecnológica.</p>	<p>Correspondência alta, mas incompleta. A Portaria reforça a dimensão da infraestrutura, mas a literatura alerta que isso não basta para uma política efetiva.</p>
<p>Interoperabilidade e integração informacional</p>	<p>Políticas devem promover integração entre sistemas e fluxos informacionais.</p>	<p>Art. 1º: integra dados de diversas instituições. Art. 5º, VI: promove padrões de interoperabilidade e intercâmbio de dados.</p>	<p>Alta correspondência. Este é um dos pontos mais fortes do SiBBr.</p>

CONSIDERAÇÕES CRÍTICAS E CRIATIVAS

A Portaria apresenta um sistema coerente com normas internacionais, conectado ao GBIF e atento à interoperabilidade. No entanto, quando confrontada com a literatura acerca das políticas de informação, conforme preconizadas pela Arquivologia e Ciência da Informação, surgem algumas questões que mobilizam a reflexão.

O SiBBr garante de fato a cultura informacional necessária para o acesso? Segundo Ferreira, Santos e Machado (2012), políticas que focam apenas na dimensão material, infraestrutura, costumam ignorar aspectos socioculturais da informação. A Portaria prevê capacitação (art. 1º, §5º), mas ainda não articula uma metodologia de formação de competências informacionais para pesquisadores, gestores e comunidades tradicionais.

O regime de informação do SiBBr é suficientemente democrático e transparente? Embora o art. 3º alinhe-se à Lei de Acesso à Informação, Gonzalez (2010) mostra que políticas de coleções biológicas frequentemente restringem dados de forma excessiva ou inconsistente. A portaria delega aos publicadores a definição de licenças e usos, o que pode gerar assimetrias entre instituições.

Há risco de tecnocratização da política ambiental? O foco na padronização e no uso de protocolos da INDE (art. 2º) é um ponto interessante, mas pode sugerir uma política que privilegia infraestrutura sem abordar desigualdades regionais de produção e coleta de dados, especialmente na Amazônia e no Semiárido.

Por fim, é possível imaginar alguns contextos diferentes acerca da informação e da relação das pessoas com a produção de dados e de informação científica (bem como armazenamento, uso e preservação) e, dessa forma, com a ciência como um todo. Seria interessante integrar dados produzidos por cidadãos (no bojo da ciência cidadã); incorporar narrativas bioculturais acerca dos itens registrados que provenham de comunidades tradicionais, quando possível; e mesmo do funcionamento da plataforma como dispositivo educacional para escolas e museus.

REFLEXÕES FINAIS

A análise do Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira (SiBBr), por meio da Portaria nº 6.223/2018, permitiu uma aproximação inicial do sistema enquanto um instrumento de política de informação e um dispositivo de gestão científica e ambiental.

Em termos de articulação técnica e aderência legal, a Portaria demonstrou alta correspondência com características mais importantes de políticas de informação. O SiBBr está conectado ao GBIF e atento à interoperabilidade, seguindo padrões internacionais de fluxo de informação da área da biodiversidade. Há uma garantia formal do acesso à informação, alinhada à Lei de Acesso à Informação e à Política de Dados Abertos, e a Portaria trata explicitamente dos fluxos informacionais, definindo procedimentos de organização, indexação e integração de dados.

No entanto, o confronto da Portaria com a literatura especializada revelou que o SiBBr, em sua concepção atual, assume predominantemente um modelo tecnocrático-estatal. O regime de informação delineado apresenta correspondência limitada ou fraca em dimensões cruciais para a transformação social e a democracia. Para que o SiBBr cumpra plenamente sua justificação como um elemento estratégico para a democracia nacional acerca da biodiversidade, bem como para a apropriação social do que ele contém, é importante que o sistema avance além da infraestrutura.

As reflexões finais apontam que, em síntese, o SiBBr estabelece os parâmetros necessários para a organização técnica da informação biológica no país, contendo elementos de políticas de informação e estando no escopo maior do que o Estado deve preconizar em termos de acesso à informação e dados públicos, mas seu sucesso como política pública de informação exige o fortalecimento dos mecanismos de participação social e a garantia de uma cultura informacional mais ampla.

REFERÊNCIAS

AMARAL, Ana Maria. O cenário da política nacional de informação no Brasil. **Informação & Sociedade**, v. 1, n. 1, 1991. Disponível em: https://search.proquest.com/openview/7f0c38ce5e9a5bd7af4d38133ea5e95c/1?pg-origsite=gscholar&cbl=2030753&casa_token=7dBkA2Gwh-0AAAAA:jw_-vIBc6-O5Qa3k8eIS8Z3brDqrO8tqVzZgR5484_eYHHiWiEOoeTh_HVpDEmCd9tcR5AXsyQ. Acesso em: 2 dez. 2025.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: **Presidência da República**, 2016. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 2 dez. 2025.

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Portaria nº 6.223, de 29 de novembro de 2018. Institui o Sistema de Informações sobre a Biodiversidade Brasileira – SiBBr e dispõe sobre o modelo de governança adotado. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 18, 03 dez. 2018. Disponível em: https://antigo.mctic.gov.br/mctic/opencms/legislacao/portarias/Portaria_MCTIC_n_6223_de_29112018.html. Acesso em: 2 dez. 2025.

FERREIRA, Emanuelle Geórgia Amaral; SANTOS, Elisete Sousa; MACHADO, Miriam Novaes. Políticas de informação no Brasil: A Lei de Acesso à Informação em foco. **Múltiplos olhares em Ciência da Informação**, v. 2, n. 1, 2012. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/moci/article/view/16940>. Acesso em: 2 dez. 2025.

GADELHA, Luiz *et al.* SiBBr: Uma infraestrutura para coleta, integração e análise de dados sobre a biodiversidade Brasileira. In: **Brazilian e-Science Workshop (BreSci)**. SBC, 2014. p. 37-44. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/index.php/bresci/article/view/10477>. Acesso em: 2 dez. 2025.

GARCIA, Maria Lucia Andrade. Políticas e programas de informação científica e tecnológica. **Ciência da Informação**, Brasília, v. 9, n. 1/2, p. 5-39, 1980. Disponível em: <http://ridi.ibict.br/handle/123456789/374>. Acesso em: 2 dez. 2025.

GONZALEZ, Marcos. Análise das restrições de acesso a dados de espécies ameaçadas, previstas em políticas de coleções biológicas científicas brasileiras, à luz do direito ambiental e da ciência da informação. **Ciência da Informação**, v. 39, p. 33-50, 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ci/a/SbZN3kBhJy8dQZ9pvVqzbzB/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 2 dez. 2025.

GONÇALEZ, Paula Regina Ventura Amorim; JORENTE, Maria José Vicentini; PINHEIRO, Marta Macedo Kerr. Processo de transformação das políticas de informação no estado informacional. **Tendências da Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação**, v. 3, n. 1, 2010. Disponível em: <https://revistas.ancib.org/tpbci/article/view/181>. Acesso em: 2 dez. 2025.

GUERRA, Fernando; MASSENSINI, Rogerio Luis. Políticas de Informação em tempos de governo eletrônico: um estudo preliminar sobre a governança informacional no estado de Minas Gerais. **InCID: Revista de Ciência da Informação e Documentação**, [s. l.], v. 3, n. 1, p. 105-124, 2012. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/incid/article/view/42373>. Acesso em: 2 dez. 2025.

SANTOS, Abraão Nascimento dos, *et al.* DESAFIOS E PROGRESSOS: O IMPACTO DAS POLÍTICAS AMBIENTAIS CONTEMPORÂNEAS NA CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS. **Revista Políticas Públicas & Cidades**, v. 13, n. 2, p. e799-e799, 2024. Disponível em: <https://journalppc.com/RPPC/article/view/799>. Acesso em: 2 dez. 2025.